

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадиpова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич,
Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиали
E-mail.: kuvondik66@mail.ru
Олимова Мадинабону Махмудовна,
Тошкент тиббиёт академиси Урганч филиали

ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ХОДИСАЛАРИНИ ЎЗАРО ТАҚҚОСЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943198>

АННОТАЦИЯ

2009-2022 йилларда Россия Федерацияси ва Ўзбекистоннинг аҳолиси, автомобиллар, йўл транспорт ҳодисалари, жароҳатланганлар ва йўл транспорт ҳодисасидан ўлганлар сони солиштирма тарзда ўрганилди. Россия Федерациясининг аҳоли сони 2009 йилда Ўзбекистон аҳолисидан 5,2 баробар, 2022 йилда 4,1 марта кўп бўлган. 2009 йилда аҳолини автомобиллар билан таъминланиши Ўзбекистонда Россия Федерациясига нисбатан 4 баробар кам бўлиб, 2022 йилга келиб тенглашган. 14 йил давомида Россия Федерациясида йўл транспорт ҳодисалари сонида пасайиш тенденцияси кузатилаётган бўлса, Ўзбекистонда бу динамикада деярлик бир хилда сақланмоқда. Ўзбекистонда йўл транспорт ҳодисаларидан жароҳатланиш Россия Федерациясига нисбатан 3-6 баробарга, ўлим кўрсаткичи эса 2-3 баробар кам эканлигини аниқланди.

Калит сўзлар: мамлакат, аҳоли, автомобил, автоавария, жароҳат, ўлим.

Zhumaniozov Kuvondik Yuldashevich,
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy
E-mail.: kuvondik66@mail.ru
Olimova Madinabonu Makhmudovna,
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

MUTUAL COMPARISON OF ROAD TRAFFIC INCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA

ABSTRACT

In 2009-2022, the population of the Russian Federation and Uzbekistan, the number of cars, road traffic accidents, injuries and deaths from road traffic accidents were studied in a comparative manner. The population of the Russian Federation in 2009 was 5.2 times larger than the population of Uzbekistan, and in 2022 it was 4.1 times larger. In 2009, the supply of cars to the population in Uzbekistan was 4 times less than in the Russian Federation, and it will be equalized by 2022. For 14 years, the number of road traffic accidents in the Russian Federation has been decreasing, while in Uzbekistan, this trend has remained almost the same. It was found that injuries from road traffic

accidents in Uzbekistan are 3-6 times lower than in the Russian Federation, and the death rate is 2-3 times lower.

Keywords: country, population, car, car accident, injury, death.

Жуманизов Кувондик Юлдашевич,
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
E-mail.: kuvondik66@mail.ru
Олимова Мадинабону Махмудовна,
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИИ В УЗБЕКИСТАНЕ И РОССИИ

АННОТАЦИЯ

В сравнительном порядке изучены численность населения 2009-2022 годах в Российской Федерации и Узбекистана, количество легковых автомобилей, дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий. Население Российской Федерации в 2009 году превышало население Узбекистана в 5,2 раза, а в 2022 году — в 4,1 раза. В 2009 году снабжение населения автомобилями в Узбекистане было в 4 раза меньше, чем в РФ, и к 2022 году оно выравнивается. За 14 лет количество дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации снижается, тогда как в Узбекистане эта тенденция осталась практически прежней. Установлено, что травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане в 3-6 раз ниже, чем в Российской Федерации, а уровень смертности в 2-3 раза ниже.

Ключевые слова: страна, население, автомобиль, автокатастрофа, травма, смерть.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Марказий Осиё регионал иқтисодий ҳамкорлик йўл ҳаракати хавфсизлиги Стратегиясининг асосий вазифаси 2030 йилгача автоавариялардан ўлим ҳолатларини 2010 йилдагига нисбатан 50%га қисқартиришдан иборатдир. Бу йилига 250 000 та хавфли жароҳатланишларни олдини олишга, ҳамда 23 000 нафар инсонни ҳаётини сақлаб қолишга сабаб бўлади. Бу эса регионда жароҳатланиш ва ўлимдан йилига 16 миллиард америка долларини иқтисод қилишга олиб келади (1).

Россияда йўл транспорт ҳодисалари эрта ўлим туфайли аҳоли йўқотилишининг муҳим манбаси ҳисобланади. ЙТХ бу 2013 йилда 26 977 нафар инсонларнинг эрта ўлими ҳамда жамият саломатлигининг асосий кўрсаткичидир. Автоавариялар туфайли олинган жароҳатлар ёш навқирон меҳнат ёшидаги инсонлар ўлимига олиб келмоқда. Бундан ташқари ҳар йили 250 000 дан ортиқ инсонлар жиддий жароҳат олиб, касалхоналарда даволанмоқдалар. Бу соғлиқни сақлаш тизимида ҳам барча томондан жиддий зарар етказилади (2).

Шаҳар ва қишлоқларни автотранспортлар, айниқса енгил автомобиллар билан тўлиб бораётгани кўчаларнинг ҳаддан зиёд тирбандлигига, транспортлар тезлигининг пасайишига, йўл ҳаракати хавфсизлиги шароитининг ёмонлашувига олиб келади (3).

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра автокатастрофлардан ўлим 2000-2020 йиллар давомида асосан ривожланаётган мамлакатлар ҳисобига 65%гача ошган [4,10]. Бугунги кунга келиб автокатастрофлардан тиббий ва иқтисодий зарар турли мамлакатларда яппи ички маҳсулотнинг 1-3% ташкил қилади (умумий зарар йилига ўрта ҳисобда 518 миллиард долларни ташкил этади) [5,12].

Россияда кунига автотранспорт аварияси туфайли 60-80 нафар инсон ҳаётдан кўз юмади. 2011 йилда Ўзбекистонда 10 611 йўл транспорт ҳодисаси ва у туфайли 2 161 ўлим ва 11 228 нафар жароҳатланиш кузатилган. Таъкидлаш жойизки, шу йили Ўзбекистонда ҳайдовчилар томонидан 3 896 000 та йўл ҳаракати қондаси бузилган бўлиб, улардан 1 588 000 таси жиддий қоида бузилишларидир [6,7,8]. Йўл транспорт ҳодисалари асосан

хафтанинг жума, шанба кунлари кўп учрамоқда, аммо йўл транспорт ҳодисалари учун якшанба ва душанба кунлари ҳам анча оғир кунлар ҳисобланади. 2016 йилнинг 10 ойи давомида 58 885 та йўл транспорт ҳодисалари ҳисобга олинган, қайсики ундан 6 932 нафар инсон ҳаётдан кўз юмган бўлса, 90 314 нафар инсон жиддий жароҳатланган [5,12].

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

2011-2022 йиллар давомида Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси йўл транспорт ҳодисалари бўйича ижтимоий тармоқ келтирилган маълумотларидан фойдаланилди. Олинган маълумотларни статистик таҳлил қилишда ижтимоий-гигиеник ва санитария статистик усуллардан кенг фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Жадвал

2009-2022 йилларда Ўзбекистон ва Россияда содир бўлган йўл транспорт ҳодисалари солиштирма жадвали (абсолют сонда)

Йиллар	Аҳоли сони		Автомобиллар сони		ЙТХ сони		Жароҳатланганлар сони		Ўлганлар сони	
	Ўзбекистон	Россия	Ўзбекистон	Россия	Ўзбекистон	Россия	Ўзбекистон	Россия	Ўзбекистон	Россия
2009	27 533 400	141 903 979	1 535 840	31 332 82	10 760	203 603	11 590	257 034	2 178	26 084
2010	28 001 400	142 856 536	1 580 112	32 614 025	10 705	199 431	11 549	250 653	2 163	26 567
2011	29 123 400	142 865 433	1 690 918	34 573 330	10 611	199 868	11 228	251 849	2 161	27 953
2012	29 555 400	143 056 383	1 728 867	36 836 997	10 309	230 597	10 835	258 617	2 158	27 991
2013	29 993 500	143 347 059	1 840 012	39 148 066	10 245	204 068	10 377	258 437	2 274	27 025
2014	30 492 800	143 666 931	1 946 130	40 700 833	10 200	199 720	10 298	251 785	2 304	26 963
2015	31 022 500	146 267 288	2 109 185	42 241 967	10 164	184 000	10 035	231 197	2 444	23 114
2016	31 575 300	146 544 710	2 191 231	43 084 141	10 212	173 700	9 845	221 140	2 496	20 308
2017	32 120 500	146 804 372	2 133 507	44 775 342	10 044	169 432	9 637	215 374	2 473	19 088
2018	32 656 700	146 880 432	2 272 185	45 400 732	8 990	168 099	8 458	214 573	2 262	18 214
2019	33 255 500	146 780 720	2 410 421	46 294 633	8 588	164 358	7 943	210 877	2 096	16 981
2020	34 200 000	146 748 590	2 767 126	47 106 301	6 982	145 073	6 591	183 040	1 962	16 152
2021	34 900 000	147 182 123	3 051 734	48 128 547	10 001	133 331	9 230	167 856	2 426	14 874
2022	36 024 946	146 980 061	3 396 520	48 047 794	9 902	126 705	9 606	159 635	2 356	14 172

Аҳоли сонини ўзгариши бўйича 2009-2022 йиллар давомидаги 14 йиллик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики Ўзбекистонда аҳоли сони 2009 йилда 27 533 400 нафарни ташкил этган бўлса, 2022 йилда Ўзбекистон аҳолиси сони 36 024 946 нафарга етган. Ўзбекистоннинг аҳоли сони 14 йил давомида 23,6% га ошган. Худди шундай таҳлиллар Россия Федерацияси бўйича олиб борилди, 2009 йилда Россия Федерациясининг аҳолиси 141 903 979 нафарни ташкил қилган бўлса, 14 йил ўтиб россияликлар сони 146 980 061 га етган, ёки 3,6% га ошган. Таъкидлаш мумкинки, 2009-2022 йиллар давомида Ўзбекистон аҳолиси деярлик бир хил тарзда, йил сайин ўсиб бориши аниқланди. Аммо Россия Федерациясининг аҳолиси бир хил маромда ошиб бормаган. 2009 йилдан то 2018 йилгача Россия Федерацияси аҳолиси йил сайин аста секин ортиб борган, яъни Россия Федерациясининг 2009 йилдаги аҳоли сонига нисбатан 2018 йилда 146 880 432 нафарга

етган, ёки 10 йил давомида Россия Федерацияси аҳолиси 4 976 453 нафарга (3,4%) ошган бир пайтда худди шу йилларда Ўзбекистон аҳолиси 5 123 300 нафарга ошган. Ўрганилган 10 йил ичида Ўзбекистон аҳолиси Россия Федерацияси аҳоли сонига нисбатан 146 847 нафарга кўп ошганлигини кўриш мумкин. 2018 йилдан бошлаб Россия Федерациясининг аҳолиси йил сайин камайиб борган. Хусусан 2019 йилда Россия Федерацияси аҳолиси 146 780 720, 2020 йилда 146 748 590 ва 2022 йилда эса 146 980 061 нафарга (0,1%) камайган. Шундай бир пайтда Ўзбекистон аҳолиси 2018 йилдан бошлаб яна ошиб, 2022 йилда 36 024 946 нафарга, ёки 2018 йилга нисбатан 3 368 246 нафарга (10,3%) кўпайган. Умуман олганда Россия Федерациясининг 2009 йилги аҳоли сони Ўзбекистон аҳолисидан 5,2 баробар кўп бўлган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 1,1 гача камайиб, Россия аҳолиси Ўзбекистон аҳолисидан 4,1 мартага кўп бўлган (жадвал).

Ўрганилаётган давлатларда автомобиллар сони статистикаси йил сайин уларнинг сонини ошиш тенденциясини кўрсатди. Айни пайтда Россия Федерациясида 2009 йилда жами автомобиллар сони абсолют қийматларда 31 332 182 донани ташкил қилган ва у ҳар 4,5 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келишини кўрсатади. 2021 йилгача бу қиймат ошиб борган ва у 48 128 547га етган ва у энди ҳар 3,1 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келишини кўрсатади, бу 13 йил давомида Россия Федерациясида автомобиллар сонининг нисбий миқдори 53,6%га ошган. Аммо 2022 йилда Россия Федерациясининг ижтимоий тармоқларда берган маълумотларига асосан мамлакатдаги автомобиллар сони бироз камайиб 48 047 794 ни ташкил қилган ва шу йили Россия Федерацияси аҳолиси сонини камайиши ҳисобига (2021 йилга нисбатан 80 753 та автомобилга (1%) камайган) 2021 йилги ҳар 3,1 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келиш кўрсаткичинини ўзгартмай сақланишига олиб келган (1-расм). Ўзбекистонда эса жами автомобиллар сонини йил сайин абсолют қийматларда 2009 йилдан 2022 йилгача ортиб борган. 2009 йилда 27 533 400 нафар аҳолига эга бўлган мамлакатимизда жами автомобиллар сони 1 535 840 тани ташкил қилиб, ҳар 18 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келишини кўрсатади. 2022 йилда Ўзбекистон аҳолиси 36 024 946 нафарга етган, шу билан бирга ватанимиз аҳолисининг автомобиллар сони 3 396 520 тани ташкил қилган ва у энди ҳар 3,1 аҳолига битта автомобил тўғри келишини кўрсатади (2-расм). Бундан кўриниб турибдики Ўзбекистонда кейинги йилларда автомобил саноати тез суръатлар билан ривожланиб борганини кўриш мумкин. Чунончи Россия Федерациясида 2009 йилда ҳар 4,5 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келган бўлса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2009 йилда ҳар 18 нафар аҳолига битта автомобил тўғри келиб, Россия Федерациясидан аҳолини автомобиллар билан таъминланиши 4 баробар кам бўлган бўлса, 2022 йилга келиб эса аҳолини автомобиллар билан таъминланиш кўрсаткичи Россия Федерацияси билан тенглашганини кўрсатади (3,1 нафардан) (жадвалга қаранг).

1 – расм. Россия Федерациясида 2009-2022 йиллар давомида автомобиллар сони

2 – расм. Ўзбекистонда 2009-2022 йиллар давомида автомобиллар сони

Таҳлилларимизнинг кейинги босқичи иккала мамлакатда кузатув йиллари давомида содир бўлган йўл транспорт ҳодисаларига (ЙТХ) бағишланди. 2009 – 2022 йиллар давомида Россия Федерациясида йўл транспорт ҳодисаларининг сони турли йилларда турлича ўзгариб борган. Масалан, 2010 йилда 199 431 та, 2012 йилда 230 597 та, 2015 йилда 184 000 та, 2020 йилда 145 073 та ва 2022 йилда 126 705 та йўл транспорт ҳодисаси учраган (3-расм).

3 – расм.

Россия Федерациясида 2009-2022 йиллар давомида ЙТХ сони Ўзбекистонда эса йўл транспорт ҳодисалари 2009 йилдан то 2017 йилгача ҳар йилда деярлик бир хилда 10044 тадан – 10760 та сонгача учраган. 2018 йилдан бошлаб йўл транспорт ҳодисаларининг сони камайиб борган. 2018 йилда 8990 та, 2019 йилда 8588 та, 2020 йилда 6982 та, 2021 йилда эса 10001 та ва 2022 йилда 9902 та йўл транспорт ҳодисаси кузатилган. Бу ҳолат 2018 йилдан бошлаб ҳайдовчиларнинг хушёрлиги бироз ошиши ҳамда мамлакатимизда содир бўлган Covid-19 пандемияси сабабли содир бўлган бўлиши мумкин (4-расм).

4 – расм. Ўзбекистонда 2009-2022 йиллар давомида ЙТХ сони

Россия Федерацияси ва Ўзбекистонда 2009-2022 йиллар давомидаги ЙТХ сонини таққослаш шу мамлакатларнинг аҳоли сонига нисбатан қанча ЙТХ содир бўлгани билан

баҳоланди. 2009 йилда Россия Федерациясининг аҳолиси 141903979 нафар ташкил қилган ва шу йили 203603 та ЙТХ содир этилган бўлиб, ҳар 697 нафар инсонларнинг биттасида ЙТХ содир бўлганини кўрсатади. Бу кўрсаткич 2010 йили 716 нафар, 2011 йили 715 нафар, 2012 йили 620 нафар, 2013 йили 702 нафар, 2014 йили 719 нафар, 2015 йили 795 нафар, 2016 йили 844 нафар, 2017 йили 866 нафар, 2018 йили 874 нафар, 2019 йили 893 нафар, 2020 йили 1012 нафар, 2021 йили 1104 нафар, 2022 йили 1160 нафар аҳолининг биттаси ЙТХга учраганини кўрсатади. Худди шу ҳолатни Ўзбекистондаги таҳлили қуйидагича бўлди. 2009 йилда Ўзбекистон аҳолиси 27533400 нафар ташкил қилган ва шу йили 10760 та ЙТХ содир этилган бўлиб, ҳар 2559 нафар инсонларнинг биттасида ЙТХ содир бўлганини кўрсатади. Бу кўрсаткич 2010 йили 2616 нафар, 2011 йили 2745 нафар, 2012 йили 2867 нафар, 2013 йили 2928 нафар, 2014 йили 2989 нафар, 2015 йили 3052 нафар, 2016 йили 3092 нафар, 2017 йили 3198 нафар, 2018 йили 3633 нафар, 2019 йили 3872 нафар, 2020 йили 4898 нафар, 2021 йили 3490 нафар, 2022 йили 3638 нафар аҳолининг биттаси ЙТХга учраганини кўрсатади. Таҳлиллар шуни кўрсатадики Россия Федерациясида аҳолисида ЙТХлари Ўзбекистон аҳолисига нисбатан абсолют кўрсаткичларда ўрта ҳисобда 3-5 баробар кўп учраётгани аниқанди (жадвал).

Навбатдаги тадқиқотларимиз 2009-2022 йиллар давомида бу иккала мамлакатларда содир бўлган йўл транспорт ҳодисалари туфайли жароҳатланганлар сонини таҳлил қилишдан иборат бўлди. Жароҳатланганлар сонини аниқлаш учун биз шу мамлакатнинг жами аҳолисига нисбатан жароҳатланиш кўрсаткичини аниқладик. Буни аниқлаш учун йил давомида жами аҳоли сонига, жами жароҳатланганлар сонини нисбатини ҳисоблаш орқали аниқладик. Таҳлиллардан 2009 йилда Россия Федерациясининг ҳар 552 нафар аҳолисидан биттаси ЙТХ жароҳатланган, 2010 йилда жами аҳолининг 570 нафаридан, 2011 йилда 567 нафаридан, 2012 йилда 553 нафаридан, 2013 йилда 555 нафаридан, 2014 йилда 571 нафаридан, 2015 йилда 633 нафаридан, 2016 йилда 663 нафаридан, 2017 йилда 682 нафаридан, 2018 йилда 684 нафаридан, 2019 йилда 696 нафаридан, 2020 йилда 802 нафаридан, 2021 йилда 877 нафаридан, 2022 йилда 921 нафаридан биттаси ЙТХ жароҳатланганини кўрсатади.

Худди шундай кўрсаткични Ўзбекистонда ҳам таҳлил қилиб чиқдик. 2009 йилда Ўзбекистон аҳолисининг ҳар 2376 нафар аҳолисидан биттаси ЙТХ жароҳатланган, 2010 йилда жами аҳолининг 2425 нафаридан, 2011 йилда 2594 нафаридан, 2012 йилда 2727 нафаридан, 2013 йилда 2890 нафаридан, 2014 йилда 2961 нафаридан, 2015 йилда 3151 нафаридан, 2016 йилда 3207 нафаридан, 2017 йилда 3333 нафаридан, 2018 йилда 3861 нафаридан, 2019 йилда 4187 нафаридан, 2020 йилда 5189 нафаридан, 2021 йилда 3781 нафаридан, 2022 йилда 3750 нафаридан биттаси ЙТХ жароҳатланганини кўрсатади. Бу кўрсаткичлар шуни англатадики, Ўзбекистонда аҳолининг йўл транспорт ҳодисаларидан жароҳатланиш даражаси Россия Федерациясида аҳолининг йўл транспорт ҳодисаларидан жароҳатланиш даражасига нисбатан 3-6 баробарга кам эканлигидан далолат беради (5-расм).

Илова: кулранг –Россия Федерацияси, кўк ранг - Ўзбекистон кўрсаткичлари
5 – расм. 2009-2022 йиллар давомида Россия Федерацияси ва Ўзбекистондаги ЙТХ сони

Навбатдаги тадқиқот объектими Россия Федерацияси ва Ўзбекистонда 2009-2022 йиллар давомида ЙТХ туфайли ҳалок бўлганларни сонини ҳисоблаш ва таққослашдан иборат бўлди. Бунинг ушбу мамлакат аҳоли сони ва содир бўлган ЙТХлари сонларига ҳамда ЙТХ туфайли ҳалок бўлганлар сонига нисбатан ҳисоблаб чиқдик. Россия Федерациясида 2009 йилда ЙТХ туфайли 26084 кишилар ҳалок бўлган. Бу кўрсаткич аҳоли сонига нисбатан ҳисобланганда ҳар 5440 нафар аҳолининг биттаси, ЙТХсига нисбатан эса ҳар 7,8, ЙТХдан бир нафар инсон вафот этганини кўрсатади. 2010 йилда мос равишда 5377 – 7,5, 2011 йилда 5111 – 7,2 2012 йилда 5111 – 8,2, 2013 йилда 5304 – 7,6, 2014 йилда 5328 – 7,4, 2015 йилда 6328 – 8,0, 2016 йилда 7216 – 8,6, 2017 йилда 7691 – 8,9, 2018 йилда 8059 – 9,2, 2019 йилда 8644 – 9,7, 2020 йилда 9085 – 9,0, 2021 йилда 9895 – 9,0, 2022 йилда 10371 – 8,7 кўрсаткичларга эга бўлдик (6-расм).

Худди шундай кўрсаткичларни Ўзбекистон Республикаси бўйича ҳам ҳисоблаб кўрдик ва қуйидаги натижаларни олдик. Улар мос равишда қуйидаги 2009 йилда 12641 – 4,9, 2010 йилда 12946 – 4,9, 2011 йилда 13477 – 4,9 2012 йилда 13696 – 4,8, 2013 йилда 13189 – 4,5, 2014 йилда 13235 – 4,4, 2015 йилда 12693 – 4,2 2016 йилда 12650 – 4,1, 2017 йилда 12988 – 4,1, 2018 йилда 14437 – 4,0, 2019 йилда 15866 – 4,1, 2020 йилда 17431 – 3,6, 2021 йилда 14385 – 4,1, 2022 йилда 15290 – 4,2 натижаларни берди (7-расм).

6 расм. Россия ва Ўзбекистонда ЙТХ туфайли ҳалок бўлганларнинг аҳоли сонига нисбатан кўрсаткичи

7 расм. Россия ва Ўзбекистонда ЙТХ туфайли ҳалок бўлганларнинг ЙТХ сонига нисбатан кўрсаткичи

ХУЛОСАЛАР.

1. Россия Федерациясининг 2009 йилги аҳоли сони Ўзбекистон аҳолисидан 5,2 баробар кўп бўлган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич 1,1 гача камайган.
2. 2009 йил Ўзбекистон аҳолиси Россия Федерацияси аҳолисидан автомобиллар билан таъминланиш бўйича 4 баробар кам бўлган бўлса, 2022 йилга келиб таъминланиш даражаси кўриш мумкин.
3. 2009 – 2022 йиллар давомида Россия Федерациясида йўл транспорт ходисаларининг сони турли йилларда турлича ўзгариб турган. Ўзбекистонда эса йўл транспорт ходисалари 2009 йилдан то 2017 йилгача ҳар йилда деярлик бир хилда учраган. 2018 йилдан бошлаб йўл транспорт ходисаларининг сони камайиб борган. Кейинги йилларда уларнинг сонини ошиш тенденцияси кузатилмоқда.
4. Ўзбекистонда аҳолининг йўл транспорт ходисаларидан жароҳатланиш даражаси Россия Федерациясида аҳолининг йўл транспорт ходисаларидан жароҳатланиш даражасига нисбатан 3-6 баробарга кам эканлиги аниқланди.
5. Ўзбекистонда аҳоли сонига нисбатан ЙТХларидан ўлим, Россия Федерациясининг худди шундай кўрсаткичига нисбатан 2-3 баробар, ЙТХ сонига нисбатан эса қарийиб 3 баробар кам эканлигини аниқланди.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] Региональная стратегия безопасности дорожного движения для стран ЦАРЭС (2017-2030 годы) Central Asia Regional Economic Cooperation Program. Carec Secretariat. С. 74. www.carecprogram.org.
- [2] Т. Фаттахов. Источники информации о ДТП и учет дорожно-транспортного травматизма в России// демографическое обозрение. Том 1, №3, 2014. С.127-143.
- [3] Ж. Абдуназаров. Показатель аварийности и анализ существующих проблем обеспечения безопасности. Scientific – technical journal. 2021, V.4, №4 pp 44-52
- [4] Сахаров А.В. Медико-социальные аспекты дорожно-транспортного травматизма/ Автореферат дисс. к.м.н., Санкт-Петербург, 2011.-18с Дедов А.А Структура детского дорожно-транспортного травматизма в Воронежской области// Вестник новых медицинских технологий, т. XVIII, №2/ под ред.А.А.Хадарцева.-2011.-С.513-515.
- [5] Kurbanova N.N. et al. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 8910-8920.
- [6] Navruzovna K. N. et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 57-59. ООО «Олимп».
- [7] Navruzovna K. N. et al. Generation of reactive oxygen species in the mitochondrial fraction of hepatocytes in the early stages of experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 60-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generation-of-reactive-oxygen-species-in-the-mitochondrial-fraction-of-hepatocytes>.
- [8] Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. Peculiarities of distribution of traffic accidents in Khorezm region by population and age// International Scientific-Practical Conference.Chexiya. P.13-15.
- [9] Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. deaths and injuries as a result of road accidents and the role of cardiovascular diseases in them//International Scientific and Practical Conference.Polcha. P.34-37.
- [10] Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. Peculiarities of Distribution of Traffic Accidents in Khorezm Region by Population and Age American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(7): 1020-1025 DOI: 10.5923/j.ajmms.20231307.37
- [11] Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Ismoilova B.P.//European Chemical Bulletin 2023, 12(Issue 8), 2055-2062.

- [12] Олимова М.М, Жуманиёзов К.Й. Травма и смертность при автокатастрофах сборник статей XXIX Международного научно-исследовательского конкурса, Состоявшегося 5 ноября 2023г. в г. Пенза. С.189-195.
- [13] Абдуллаев И.К., Жуманиёзов К.Й., Олимова М.М. Динамика дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности от ДТП за период 2017-2021 гг. Окружающая среда и здоровье населения. Материалы XXXIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 15 декабря 2023 г. Казань- 2023. С.6-7.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000